

Capítol 4.
Conclusions de la tesi. Propostes

En aquest capítol volem exposar un seguit de propostes fonamentades en la recerca que s'acaba de presentar. La nostra pretensió no és que aquestes propostes es prenguin com certeses absolutes que garanteixen la solució a les problemàtiques de la formació permanent del professorat, ja que, com hem comprovat, les concrecions pràctiques depenen de molts condicionants dels agents implicats.

Hem agrupat les conclusions en funció dels grans apartats tractats al llarg de la tesi, és a dir, en primer lloc suggerim unes propostes sobre la formació permanent del professorat, en segon lloc sobre la formació permanent del professorat a l'Educació Infantil i, per últim, sobre la Formació en Centres.

- Respecte a la formació permanent del professorat:
 - Convindria assegurar que des de l'ampli i divers ventall d'institucions que ofereixen formació permanent per al professorat es brinda la possibilitat d'accedir amb la mateixa facilitat a totes les modalitat de formació (des de les conferències i cursos, passant per grups de treball, fins arribar a plantejaments de recerques on intervingui tota la comunitat).
 - Donada la importància cabdal que se li reconeix a l'actualització i desenvolupament professional permanent sembla coherent que la dedicació necessària que ha de aportar el professorat estigui contemplada en el seu horari laboral, sense que això suposi una reducció de les hores que s'han de dedicar a preparar les classes, avaluar i organitzar altres tasques pròpies dels centres educatius.
- Respecte a la formació permanent del professorat d'Educació Infantil:
 - En primer lloc convindria realitzar més estudis en profunditat d'experiències de formació permanent del professorat dutes a terme a l'etapa de l'Educació Infantil. Hem vist com el professorat d'aquesta etapa té unes característiques peculiars i que està preparat per participar en modalitats de formació permanent en col·lectivitat i compromeses amb la pràctica. Hi ha una manca

però d'espais de reflexió sobre la professionalització docent i de literatura especialitzada a l'etapa infantil al voltant d'aquesta temàtica.

- En aquesta etapa educativa cal aprofitar l'estreta relació que mantenen les escoles amb les famílies per potenciar el desenvolupament professional del professorat en un marc més ampli que els propis centres educatius.

- Respecte a la Formació en Centres:
 - Administrativament caldria solucionar la qüestió de la manca d'estabilitat de les plantilles docents. S'ha comprovat que la Formació en Centres aporta molts beneficis però esdevé una repetició d'esforços quan contínuament s'està variant la composició dels equips docents que d'una forma tan minuciosa van construint i reconstruint la realitat que els envolta.

 - Els resultats obtinguts amb la Formació en Centres són prou enriquidors personalment per als agents implicats però convindria estudiar algun altre tipus d'incentiu administratiu que reconegués l'esforç dedicat no només a la formació permanent del professorat sinó també al desenvolupament de la comunitat escolar que hi comporta, sempre i quan això no suposés més burocràcia per al cos docent. Dóna la sensació que, si es continua com fins ara, la bona voluntat de les mestres es pugui anar desgastant o "cremant".

 - Convé aclarir que quan parlem d'"administracions" no ens referim exclusivament al Departament d'Ensenyament o l'administració responsable de l'educació reglada que correspongui en cada cas, també incloem la resta d'institucions que conformen la comunitat on estan situats els centres educatius, ja que la Formació en Centres ben desenvolupada esdevé un benefici per a tota la comunitat.

 - El mateix procés de Formació en Centres, essent coherent amb l'orientació conceptual crítica de què parteix, es va reconstruint per part dels tots els participants implicats a mesura que es va realitzant. En les primeres ocasions

que es du a terme és lògic que no acabi de resultar perfecte, cal anar aprenent a mesura que es va practicant. La figura de l'agent extern o assessor en aquest punt és molt important per copsar des d'una visió més global l'aprenentatge metodològic que es va produint. De la mateixa manera, el lideratge que aporta la figura de l'equip directiu esdevé un impuls fonamental per a la continuïtat de les experiències.

- La Formació en Centres es configura com una proposta pràctica per afavorir la col·legialitat entre el professorat i el trencament de l'aïllament i la individualització que tant ha caracteritzat aquesta professió.
- Cal confiar en l'autonomia professional del professorat per fer-lo responsable del seu propi desenvolupament. El centre educatiu també ha de tenir capacitat per organitzar determinats espais i franges horàries d'acord amb els interessos formatius i possibilitats del professorat.
- A fi de lligar la formació permanent amb la millora educativa és recomanable emmarcar-la en un projecte d'innovació. D'aquesta manera s'aconsegueix observar més fàcilment l'aplicació pràctica de la formació.
- La investigació-acció és una metodologia de recerca prou flexible i comprensiva per ser adaptada a les condicions particulars de cada centre educatiu i per tractar amb la complexitat inherent a la realitat educativa.
- En aquesta modalitat de formació permanent esdevé una peça clau adoptar un model avaluatiu que compregui amb certa exhaustivitat tots els aspectes implicats. L'avaluació afavoreix la reflexió crítica necessària per a què es produeixi l'aprenentatge en una modalitat de formació tan lligada a la pràctica.

Bibliografia

- Adler, S. i Goodman, J. (1986). Critical Theory as a foundation for methods courses. *Journal of Teacher Education*, 37, 2-8.
- Alvarez Fernández, M. (1988). *El equipo directivo. Recursos técnicos de gestión*. Madrid: Popular.
- Anaya, G. (1988). El sistema educativo. A M. García Ferrando (Coor.). *Pensar nuestra sociedad. Una introducción a la sociología*. València: Consorci d'Editors Valencians.
- Anyon, J. (1983). Intersections of gender and class: accomodation and resistance by working class and affluent females to contradictory sex role ideologies. A S. Walker i L. Barton (Eds.). *Gender, Class and Education*. Londres: Falmer Press.
- Anzieu, D. (1978). La interpretación y la dinámica de grupo. A D. Anzieu *et al* (Eds.). *El trabajo psicoanalítico en los grupos*. Mèxic: Siglo XXI.
- Apple, M. (1989). *Maestros y textos*. Barcelona: Paidós / MEC.
- Apps, J.W. (1985). *Problemas de la educación permanente*. Barcelona: Paidós.
- Area, M. i Yanes, J. (1990). El asesoramiento curricular a los centros escolares. La fase de contacto inicial. *Qurrriculum*, 1, 51-78.
- Arnaus, R. (1999). La formación del profesorado: Un encuentro comprometido con la complejidad educativa. A A. Pérez Gómez, J. Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.
- Aubrey, R.F. (1990). *Consultancy in the UK*. Londres: Falmer Press.
- Austin, G. i Reynolds, D. (1990). Managing for Improved School Effectiveness: an international survey. *School Organization*, 10, (2 i 3) 167-178.

- Bartolomé, M. (1992). Investigación cualitativa en educación: ¿comprender o transformar? *Revista Investigación Educativa*, 20, 7-36.
- Bassedas, E., Huguet, T. i Solé, I. (1997). *Aprender i ensenyar a l'educació infantil*. Barcelona: Graó.
- Bell, B. i Gilbert, J. (1994). Teacher development as professional, personal and social development. *Journal of Teacher Education*, 10, (5) 483-497.
- Benejam, P. (1984). El modelo de formación en otros países. *Cuadernos de Pedagogía*, 114, (6) 4-10.
- Bernal, M.C., Defis, O. i Pujol, M.A. (1996). *L'educació infantil: una nova etapa*. Barcelona: GRAO / ICE Universitat de Barcelona.
- Bertolini, P. i Frabboni, F. (1990). *Nuevas orientaciones para el currículum de la educación infantil (3-6 años)*. Barcelona: Paidós.
- Blackburn, V. i Moisan, C. (1987). *The in-service training of teachers in the twelve Member States of the European Community*. Maastricht: Presses Interuniversitaires Europeens.
- Blair, N. i Lange, R. (1990). A Model for District Staff Development. A P. Burke *et al* (Eds.). *Programing for Staff Development*. Londres: Falmer Press.
- Blanco, N. (1998). Dilemas del presente, retos para el futuro. A A. Hargreaves (Ed.). *Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Madrid: Morata.

- Bolam, R. (1988). What is Effective INSET? *Professional Development and INSET: Proceedings of the 1987 NFER Members Conference*. 38-53. Slough: National Foundation for Education Research.
- Bolívar, A. (1997). La formación centrada en la escuela: el proceso de asesoramiento. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.
- Bonals, J. (1997). *El trabajo en equipo del profesorado*. Barcelona: Graó.
- Calderhead, J. (1989). Reflective Teaching and Teacher Education. *Teaching and Teacher Education*, 5, 43-51.
- Calderhead, J. (1991). Dilemmas in Developing Reflective Teaching. *III Congreso sobre el pensamiento del profesor y el desarrollo profesional*. Sevilla:
- Carbonell, J., Hernández, F., Sancho, J.M., Tort, A., Sánchez, E. i Simó, N. (1991). *Aprendiendo de las innovaciones en los centros*. Barcelona: Martínez Roca.
- Carr, W. i Kemmis, S. (1988). *Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado*. Barcelona: Martínez Roca.
- Centro de Investigación y Documentación Educativa. (1991). *El Sistema Educativo Español*. Madrid: CIDE.
- Chalmers, A.F. (1982). *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Madrid: Siglo XXI.
- Clandinin, J. i Connelly, M. (1988). Conocimiento práctico personal de los profesores: imagen y unidad narrativa. A L.M. Villar (Dir.). *Conocimiento, creencias y teorías de los profesores*. Alcoy: Marfil.

- Colén, M.T. i Defis, O. (1996). La formación permanente del profesorado de educación infantil como punto de partida de la formación inicial. *VII Congreso de Formación del Profesorado*. Juny. Zaragoza: Asociación Universitaria de Formación del Profesorado.
- Colom, A.J. i Domínguez, E. (1997). *Introducción a la política de la educación*. Barcelona: Ariel.
- Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI. (1996). *Educació: hi ha un tresor amagat a dins*. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya.
- Consell Escolar de Catalunya (s/d). *La profesionalidad en el ámbito de la educación*. Generalitat de Catalunya. Paco Imbernon. (no publicat)
- Coronel, J.M. i López Yáñez, J. (1992). La implicación de los directores escolares en los procesos de cambio. *La dirección, factor clave de la calidad educativa (Actas del 1r Congreso Internacional de Dirección de Centros Docentes)*. 337-346. Bilbao: ICE Universidad de Deusto.
- Cox, P.L. (1983). Complementary roles in successful change. *Educational Leadership*, Novembre, 10-13.
- Crahey, M. (1987). ¿Cómo transformar la práctica de los enseñantes en función? *Universidad de verano de las Comunidades Europeas*. Madrid:
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions*. Londres: SAGE.
- Cronbach, L.J. (1982). *Designing evaluations of educational and social programs*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Darder, P. (1987). El programa de formación permanente institucional (FOPI). Relación entre la formación inicial y la formación permanente del profesorado. A Ministerio de Educación y Ciencia (Ed.). *Formación Permanente del Profesorado en Europa: Experiencias y Perspectivas*. Madrid: MEC.
- Daresh, J. (1987). Research Trends in Staff Development and Inservice Education. *Journal of Education for Teaching*, 13, (1) 3-11.
- Day, C. (1990). In-service like consultancy: the evaluation of a management programme for primary school curriculum leaders. A C. Aubrey (Ed.). *Consultancy in the United Kingdom. Its role and contribution to educational change*. Londres: Falmer Press.
- De Diego, J. (1997). L'assessorament com a col·laboració a l'educació infantil. *Guix*, 232, 11-15.
- De la Torre, S. (Coor.). (1998). *Cómo innovar en los centros educativos. Estudio de casos*. Madrid: Escuela Española.
- De Miguel, M. (1988). Paradigmas de la investigación educativa. A I. Dendaluze (Ed.). *Aspectos metodológicos de la investigación educativa*. Madrid: Narcea.
- Defis, O. (1997). *Proyecto docente (Didáctica General en Educación Infantil)*. Universitat de Barcelona. No publicat.
- Del Carmen, L.M. i Zabala, A. (1992). *Guia per a l'elaboració del projecte curricular de centre*. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona / Graó.
- Del Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A. i Sans, A. (1995). *Técnicas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Dykinson.

- Densmore, K. (1987). Professionalism, proletarianization and teacher work. A T. Popkewitz (Ed.). *Critical studies in teacher education*. Filadelfia: Falmer Press.
- Departament d'Ensenyament.Generalitat de Catalunya. (1988). *Orientacions i programes. L'educació a la Llar d'Infants i al Parvulari*. Barcelona: Gabinet Tècnic.
- Departament d'Ensenyament.Generalitat de Catalunya. (1993). *Currículum. Educació Infantil*. Barcelona: Servei de Difusió i Edicions.
- Dewey, J. (1989). *Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento y proceso educativo*. Barcelona: Paidós.
- Elliott, J. (1983). School focused INSET and Research into Teacher Education. *Cambridge Journal of Education*, 13, (2) 19-31.
- Elliott, J. (1990). *La investigación-acción en educación*. Madrid: Morata.
- Elliott, J. (1993). What have we learned from action research in school-based evaluation? *Educational Action Research*, 1, (1) 175-186.
- Elliott, J. (1999). La relación entre «comprender» y «desarrollar» el pensamiento de los docentes. A A. Pérez Gómez, J. Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.
- Engels, N. (1988). Teachers' need for permanent education. 13a. Conferència de l'ATEE (Association for Teacher Education in Europe). 4-9 Setembre. Barcelona:
- Epstein, J.L. (1988). Effects on student achievement of teachers' practices for parent involvement. A S. Silvern (Ed.). *Literacy through family, community, and school interaction*. Greenwich: JAI Press.

- Escudero, J.M. (1992). Sistemas de apoyo y proceso de asesoramiento: enfoques teóricos. A J.M. Escudero i J.M. Moreno (Eds.). *El asesoramiento a centros educativos*. Madrid: Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.
- Esteve, J.M. (1987). *El malestar docente*. Barcelona: Laia.
- Farber, B. (1991). *Crisis in Education. Stress and Burnout in the American Teacher*. Oxford: Jossey Bass.
- Fenstermacher, G.D. i Berliner, D.C. (1985). Determining the value of staff development. *Elementary School Journal*, 85, (3) 282-314.
- Fernández Díaz, M.J. (1988). Paradigmas de la investigación pedagógica. A A. De la Orden (Ed.). *Investigación educativa*. Madrid: Narcea.
- Fernández Pérez, M. (1988). *La profesionalización del docente*. Madrid: Escuela Española.
- Fernández, L.M.E. (1997). Asesoramiento institucional en situaciones críticas. Abordajes metodológicos. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.
- Ferreres, V.S., Gairín, J., Jiménez Jiménez, B., Martín, E., Barrios, C., Vives, M. i Benedito, V. (1997). *El desarrollo profesional del docente: Evaluación de los planes provinciales de formación*. Vilassar de Mar (Barcelona): Oikos-Tau.
- Firestone, W.A. i Bader, B.D. (1991). Professionalism or bureaucracy? Redesigning teaching. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 13, 67-86.

- Flecha, R. i Tortajada, I. (1999). Retos y salidas educativas en la entrada de siglo. A F. Imbernón i (Coor.) (Eds.). *La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato*. Barcelona: Graó.
- Forner, A., Dorio, I., González, R. i Latorre, A. (1994). El desenvolupament professional dels docents des de la perspectiva del professorat. *Temps d'Educació*, 11, 89-113.
- Fullan, M. (1985). Change Processes and Strategies at the Local Level. *Elementary School Journal*, 85, (3) 391-421.
- Fullan, M. (1990). Staff development, Innovation and Institutional Development. A B. Joyce (Ed.). *Changing School Culture through Staff Development*. Nova York: Logman.
- Fullan, M. (1991). *The new meaning of educational change*. Nova York: Teachers College Press.
- García Alvarez, J. (1996). Marcos de referencia para la evaluación de la formación permanente. A ICE Universidad de Deusto (Ed.). *Evaluación de experiencias y tendencias en la formación del profesorado*. Bilbao: Mensajero.
- Gibbons, M. i Norman, P. (1987). An integrated model for sustained staff development. A M.F. Wideen i I. Andrews (Eds.). *Staff development and school improvement. A focus on the teacher*. Nova York: The Falmer Press.
- Ginsburg, M.B. (1990). El proceso de trabajo y la acción política de los educadores: un análisis comparado. *Revista de Educación, Extr.* 317-345.
- Giroux, H.A. (1990). *Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. Barcelona: Paidós/MEC.

- González Sanmamed, M. (1995). *Formación docente: perspectivas desde el desarrollo del conocimiento y la socialización profesional*. Barcelona: PPU.
- González, M.P. i Vendrell, E. (Eds.). (1996). *El grupo de experiencia como instrumento de formación*. Barcelona: EUB.
- González, M.T. (1992). El papel de los agentes de cambio en el desarrollo organizativo de los centros. *Actas del II Congreso de Cultura escolar y desarrollo organizativo*. Sevilla: GID.
- González, M.T. (1994). El Proyecto de Centro: ¿Qué pasa con la dimensión organizativa de la escuela? *Comunidad Educativa*, 215, 15-19.
- Good, T.L. i Brophy, J.E. (1986). School Effects. A M. Wittrock (Ed.). *Handbook of Research on Teaching*. Nova York: McMillan.
- Goodland, J. (1984). *A Place Called School*. Oxford: Jossey-Bass.
- Granado, C. (1997). *La formación en centros: mucho más que una modalidad de formación permanente*. *Diálogos entre la teoría y la práctica*. Madrid: EOS.
- Grimmett, P., Mackinnon, A., Erickson, G. i Riechen, T. (1990). Reflective Practive in Teacher Education. A R. Clift *et al* (Eds.). *Encouraging Reflective Practice in Education: An Analysis of Issues and Programs*. Nova York: Teachers College Press.
- Guskey, T. (1986). Staff Development and the Process of Teacher Change. *Educational Researcher*, 15, (5) 5-12.
- Hadji, C. (1989). Eléments pour un modèle de l'articulation formation/evaluation. *Revue Française de Pédagogie*, 86, 49-59.

Hargreaves, A. (1998). *Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Madrid: Morata.

Hernández, F. (1986). *Análisis y fundamentación de una asesoría educativa*. Memoria per a l'ICE de la Universitat de Barcelona. (no publicat)

Hernández, F. (1987). El asesor psicopedagógico y la innovación educativa. *Revista de innovación e investigación educativa*, 3, 85-96.

Hernández, F. (1988). Els estudis sobre el pensament del mestre i la innovació educativa. *Guix*, 125, 4-7.

Hernández, F. (1988). La globalización mediante proyectos de trabajo. *Cuadernos de Pedagogía*, 185, 12-14.

Hernández, F. (1990). La evaluación del currículum. *Cuadernos de Pedagogía*, 155,

Hernández, F. (1991). El asesor en la educación. *Cuadernos de Pedagogía*, 191, 82-84.

Hernández, F., Carbonell, E. i Mases, M. (1988). Conexiones entre el pensamiento y la acción en una investigación participativa sobre la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. A J.C. Marcelo (Ed.). *Avances en el estudio sobre el pensamiento de los profesores*. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

Hernández, F. i Ventura, M. (1992). *La organización del currículum por proyectos de trabajo*. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona / Graó.

Hewton, E. (1988). *School focused staff development*. Londres: The Falmer Press.

- Holly, P.J. i Southworth, G. (1989). *The Developing School*. Londres: The Falmer Press.
- Hopkins, D. (1990). The International School Improvement Project (ISIP) and Effective Schooling: Towards a Synthesis. *School Organization*, 10, (2-3) 179-194.
- House, E.R. (1994). *Evaluación, ética y poder*. Madrid: Morata.
- Howey, K. (1985). Six major functions of staff development: An expanded imperative. *Journal of Teacher Education*, 36, (1) 58-64.
- Huber, G. i Roth, J. (1990). Teachers' Classroom Activities and Certainty/Uncertainty Orientation. A C. Day *et al* (Eds.). *Insight into Teachers' Thinking and Action*. Londres: Falmer Press.
- Huberman, M. i Miles, M.B. (1984). *Innovation Up Close*. Nova York: Plenum Press.
- Huberman, S. (1994). *Cómo aprenden los que enseñan. La formación de los formadores*. Buenos Aires: Aique.
- Huguet, T. (1993). Reflexiones aquí y ahora sobre el papel del asesor psicopedagógico en los centros. *Aula*, 19, 70-78.
- ICE - Universitat de Barcelona (1997). Recursos i tècniques en les modalitats de Formació Permanent del Professorat. *Jornada de Formadors. Programa d'Educació Infantil*. Abril. ICE - Universitat de Barcelona.
- Imbernón, F. (1987). *La formación permanente del profesorado. Análisis de los formadores de formadores*. Barcelona: Barcanova.

Imbernón, F. (1989a). *La formación del profesorado. El reto de la reforma*. Barcelona: Laia.

Imbernón, F. (1989b). La formación del profesorado. *Cuadernos de Pedagogía*, 178, 88-97.

Imbernón, F. (1994). *La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profesional*. Barcelona: Graó.

Imbernón, F. (1996a). La formación en los centros educativos: ¿Tendencia o moda? *Aula*, 46, 43-46.

Imbernón, F. (1996b). Un acercamiento a la situación actual de la evaluación de la formación permanente del profesorado en la Europa del cambio. A ICE Universidad de Deusto (Ed.). *Evaluación de experiencias y tendencias en la formación del profesorado*. Bilbao: Mensajero.

Imbernón, F. (1997). El asesoramiento a los centros educativos. ¿Qué tipo de asesores/as necesitamos? *Conceptos de Educación*, 2, 21-27.

Imbernón, F. (1998). Modalidades formativas. A F. Hernández (Coor.). *Formación del profesorado*. Barcelona: Praxis.

Imbernón, F. (1999a). De la formación espontánea a la formación planificada. La política de formación permanente en el Estado español. A A. Pérez Gómez, J. Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.

Imbernón, F. (1999b). El desarrollo profesional del profesorado de Primaria. *XXI, Revista de Educación*, 1, 59-68.

- Katz, L. (1972). Development Stages of Preschool Teacher. *Elementary School Journal*, 7, (3) 50-54.
- Kemmis, S. (1986). Seven Principles for Programme Evaluation in Curriculum. A E.R. House (Ed.). *New Directions in Educational Evaluation*. Londres: The Falmer Press.
- Kemmis, S. (1999). La investigación-acción y la política de la reflexión. A A. Pérez Gómez, J. Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.
- Kemmis, S. i McTaggart, R. (1992). *Cómo planificar la investigación-acción*. Barcelona: Laertes.
- Kimbrough, R.B. i Burkett, C.W. (1990). *The Principalsip. Concepts and Practices*. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Knowles, M. (1978). *The Adult Learner: A Neglected Species*. Gulf: Houston.
- Koetting, J.R. (1984). *Foundations of naturalistic inquiry: Developing a theory base for understanding individual interpretations of reality*. Dallas, TX: Association for Educational Communications and Technology.
- Korthagen, F. (1988). The influence of learning orientations on the development of reflective teaching. A J. Calderhead (Ed.). *Teacher Professional Learning*. Londres: Falmer Press.
- Kuhn, T.S. (1971). *La estructura de las revoluciones científicas*. Mèxic: Fondo de Cultura Americana.
- Labaree, D.F. (1999). Poder, conocimiento y racionalización de la enseñanza: Genealogía del movimiento por la profesionalidad docente. A A. Pérez Gómez, J.

- Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.
- Latorre, A. (1992). El profesor reflexivo: un nuevo modelo de profesional de la enseñanza. *Revista Investigación Educativa*, 19, 51-68.
- Latorre, A. (1994). Models de desenvolupament professional del professor. *Temps d'Educació*, 11, 59-87.
- Lawrence, F. i McCreath, H. (1988). Integrating quantitative and qualitative evaluation methods to compare two teacher inservice training programs. *Journal of Research in Science Teaching*, 25, (5) 397-407.
- Levine, D. (1992). An INterpretative Review of US Reserach and Practice Dealing with Ussually Effective Schools. A D. Reynolds i P. Cuttance (Eds.). *School effectiveness*. Londres: Cassell.
- Lewin, K. (1951). *A dynamic theory of personality*. Nova York: McGrau Hill. Traduït a Morata, 1973.
- Lincoln, Y.S. i Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA. Sage.
- Lippitt, G. i Lippitt, R. (1986). *The consulting process in action*. San Diego: University Associates, Inc.
- Lortie, D. (1975). *Schoolteacher: A Sociological Study*. Chicago: University of Chicago Press.
- Loucks-Horley, S. *et al* (1987). *Continuing to learn: A guidebook for teacher development*. Oxford: National Staff Development Council.

Louis, K.S. *et al* (1985). *External support systems for schools improvement*. Leuven: ACCO.

López Yáñez, J. (1997). El asesor como analista institucional. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.

López, F. (1997). L'assessorament psicopedagògic. *Guix*, 232, 5-9.

Marcelo, C. (1989). *Introducción a la formación del profesorado. Teorías y métodos*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Marcelo, C. (1994). *Formación del profesorado para el cambio educativo*. Barcelona: PPU.

Marcelo, C. (1997). La naturaleza de los procesos de cambio. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.

Marcelo, C. i López Yáñez, J. (Coor.). (1997). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.

Marcelo, C. (1995). *Desarrollo profesional e iniciación a la enseñanza*. Barcelona: PPU.

Marshall, S. (1993). Managing the Culture: the Key to Effective Change. *School Organization*, 13, (3) 255-268.

Mayor, F. (1992). Ayudar els iniciadors. *El Correu de la UNESCO*, 45,

- Mercieux, P. (1987). La formación continua de los enseñantes centrada en los problemas prácticos de la clase. *Ponència presentada a la Universidad de verano de las Comunidades Europeas*. Madrid:
- Miles, M.B. i Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miller, S.A. (1985). Research on Exemplary Schools: An Historical Perspectives. A G.R. Austin i H. Garber (Eds.). *Research on Exemplary Schools*. Nova York: Academic Press.
- Ministerio de Educación y Ciencia. (1989). *Plan de investigación educativa y de formación del profesorado*. Madrid: Servicio de Publicaciones del MEC.
- Ministerio de Educación y Ciencia. (1989). *Diseño Curricular Base. Educación Infantil*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
- Ministerio de Educación y Ciencia. (1994). *Centros educativos y calidad de la enseñanza. Propuesta de actuación*. Madrid: Servicio de Publicaciones del MEC.
- Moreno, J.M. (1992). La mejora de la escuela: una primera demarcación del territorio. *Comunicació presentada al Seminario sobre Formación en Centros*. Sevilla:
- Moreno, J.M. (1997). Sistemas de apoyo externo a la escuela: una perspectiva comparada. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.
- Muchielli, R. (1977). *La dinámica de los grupos*. Madrid: Ibérico Europea.
- Municio, P. (1988). El centro escolar y el proceso de cambio. *Bordón*, 3, (40) 479-491.

- Murillo, P. (1997). El diseño de la función asesora en el nuevo sistema educativo: posibilidades y problemas. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.
- Nevo, D. (1995). *School-Based Evaluation. A Dialogue for School Improvement*. Nova York: Pergamon.
- Nieto, J.M. (1997). Función asesora, Formación en Centros y cambio educativo: claves para la comprensión y el debate. *Conceptos de Educación*, 2, 29-39.
- Núñez Alvarez, L. (1995). *Avaluació de la incidència d'una modalitat de formació permanent del professorat: aplicació i consolidació*. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona.
- Oakes, J., Hare, S.E. i Sirotnik, K.A. (1986). Collaborative Inquiry: A Congenial Paradigm in a Cantankerous World. *Teachers College Record*, 87, (4) 545-561.
- OCDE-CERI. (1985). *Formación de profesores en ejercicio. Condición de cambio en la escuela*. Madrid: Narcea.
- Oldroyd, D. i Tiller, J. (1987). Change from Within: An Account of School-Based Collaborative Action Research in an English Secondary School. *Journal of Education for Teaching*, 13, (1) 13-29.
- Patton, M.Q. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Pereyra, M.A. (1988). El profesionalismo a debate. *Cuadernos de Pedagogía*, 161, 12-16.

Pérez Gómez, A. (1983). Modelos contemporáneos de evaluación. A J. Gimeno i A. Pérez (Eds.). *La enseñanza, su teoría y su práctica*. Madrid: Akal universitaria.

Pérez Gómez, A. (1987). El pensamiento del profesor, vínculo entre la teoría y la práctica. *Revista de Educación*, 284, 199-222.

Pérez Gómez, A. i Angulo, J.F. (1995). *La profesionalidad docente en los contextos cambiantes de la modernidad*. Consejo Escolar de Andalucía. Paco Imbernon. (no publicat)

Piaget, J. (1969). *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Madrid: Aguilar.

Piaget, J. (1984). *Libro de entrevistas, 15 personajes en busca de otra escuela*. Barcelona: Laia.

Pla, M. (1994). *Introducción a la educación infantil*. Barcelona: Barcanova.

Pujol, M.A. (1992). *Proyecto docente (Organización y funcionamiento del Parvulario)*. Universitat de Barcelona. No publicat.

Purkey, S.C. i Smith, M.S. (1983). Effective Schools: A review. *Elementary School Journal*, 83, (4) 427-452.

Rényi, J. (1998). Building Learning into the Teaching Job. *Educational Leadership*, 55, 70-74.

Rodríguez López, J.M. (1997). Los grupos de formación y reflexión. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo en educación*. Barcelona: Ariel.

Rodríguez Moreno, M.M. (1996). *El asesoramiento en educación*. Málaga: Aljibe.

- Rodríguez Moreno, M.M. (1997). La confluencia del asesoramiento y la orientación como prácticas de apoyo. *Conceptos de Educación*, 2, 75-92.
- Roth, R. (1989). Preparing the reflective Practitioner: Transforming the apprentice through the dialectic. *Journal of Teacher Education*, 40, (2) 31-35.
- Ruiz de Gauna, P. (1996). Una valoración de los programas de formación en centro desde la investigación-acción crítica. A ICE Universidad de Deusto (Ed.). *Evaluación de experiencias y tendencias en la formación del profesorado*. Bilbao: Mensajero.
- San Fabián, J.L. (1996). Diseño de evaluaciones de programas formativos. A ICE Universidad de Deusto (Ed.). *Evaluación de experiencias y tendencias en la formación del profesorado*. Bilbao: Mensajero.
- Sancho, J.M., Carbonell, J., Hernández, F., Tort, A., Cortés, E. i Simó, N. (1992). Para aprender de las innovaciones en los centros. *Revista de Educación*, 299, 249-291.
- Santos, M.A. (1990). Cadenas y sueños: El contexto organizativo de la innovación escolar. *Educación y Sociedad*, 7, 117-138.
- Sarason, S. (1990). *The predictable failure of educational reform*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sánchez Moreno, M. (1997). El proceso de asesoramiento. A C. Marcelo i J. López Yáñez (Eds.). *Asesoramiento curricular y organizativo*. Barcelona: Ariel.
- Schön, D. (1998). *El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Paidós: Barcelona. (Versió original en anglès: *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Sant Francisco: Jossey-Bass, 1983).

Segovia, J. (1997). *Investigación educativa y formación del profesorado. Primaria y secundaria*. Madrid: Editorial Escuela Española.

Seminario de Formación en Centros (1990). Memoria y conclusiones. Febrer de 1990. Murcia:

Sergiovanni, T.J. (1991). *The principalship. A Reflective Practice Perspective*. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Smyth, J. (1984). Teachers as collaborative learners in clinical supervision: A state-of-the-art review. *Journal of Education for Teaching*, 10, 24-38.

Smyth, J. (1999). Perspectivas internacionales sobre la colegialidad docente: Un enfoque crítico basado en el concepto de «trabajo de los docentes». A A. Pérez Gómez, J. Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.

Smyth, W.J. (1986). *Reflection-in-action*. Victoria (Australia): Deakin University.

Sparks, D. i Loucks-Horley, S. (1998). *Five models of staff development*. Oxford, National Staff Development.

Sparks, D. i Vaughn, S. (1994). What Every School Board Member Should Know About Staff Development. *Journal of Staff Development*, 15, (2) 20-22.

Stake, R.E. (1978). The case study method in social inquiry. *Educational Researcher*, 7, 5-8.

Stake, R.E. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

Stenhouse, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid: Morata.

- Stenhouse, L. (1987a). *Investigación y Desarrollo del Currículum*. Madrid: Morata.
- Stenhouse, L. (1987b). *La investigación como base de la enseñanza*. Madrid: Morata.
- Stufflebeam, D.L. i Shinkfield, A.J. (1993). *Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica*. Barcelona: Paidós/MEC.
- Subdirecció General de Formació Permanent (Departament d'Ensenyament/Generalitat de Catalunya). (1997). *Pla de formació permanent 1996-1997 / 2000-2001*. Barcelona: Servei de Difusió i Publicacions.
- Subdirección General de Formación del Profesorado.MEC. (1994). *Modalidades de Formación y Formación en Centros*. Madrid: MEC.
- Taylor, S.J. i Bogdan, R. (1986). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Tennant, M. (1991). *Adulter y Aprendizaje. Enfoques psicológicos*. Barcelona: El Roure.
- Torres, J. (1995). El currículum como práctica reflexiva y la formación del profesorado. A M. González Sanmamed (Ed.). *Formación docente: perspectivas desde el desarrollo del conocimiento y la socialización profesional*. Barcelona: PPU.
- Van Manen, M. (1977). Linking ways of knowing with ways of being practical. *Curriculum Inquiry*, 6, 205-228.
- Van Tulder, M., Veenman, S. i Sieben, J. (1988). Features of Effective InService Activities: Results of a Delphy-Study. *Educational Studies*, 14, (2) 209-223.

- Vázquez Gómez, G. (1985). Teoría. A A. De la Orden (Ed.). *Investigación educativa. Diccionario Ciencias de la Educación*. Madrid: Anaya.
- Vicente, M. (1997). El asesor de proceso y crítico ante los nuevos retos que se avecinan. *Conceptos de Educación*, 2, 103-122.
- Vigotskii, L.S. (1989). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.
- Villar, L.M. (1998). La formación del Profesorado como Factor de Calidad Educativa. *Congreso Nacional sobre La Formación del Profesorado. Evaluación y Calidad*. 29-50. 1-3 juliol de 1998. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Vonk, H.C. (1988). The professional development of teachers in a changing society. *13a. Conferència de l'ATEE (Association for Teacher Education in Europe)*. 4-9 Setembre. Barcelona:
- Wertsch, J. (1993). *Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para el estudio de la acción mediada*. Madrid: Visor.
- Williams, R. (1993). Initiatives for Systematic Change. *Journal of Staff Development*, 14, (2) 16-20.
- Woods, P. (1993). *La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa*. Barcelona: Paidós / MEC.
- Yinger, R.J. i Clark, C. (1998). *Reflective Journal Writing: Theory and Practice*. Michigan: East Lansing.

-
- Yus, R. (1992). *Centros de Profesores (CEPs). Bases de un modelo de formación permanente del profesorado en ejercicio centrado en el desarrollo profesional*. Málaga: Elzevir.
- Yus, R. (1999). Formación permanente del profesorado: entre la cantidad y la calidad. A A. Pérez Gómez, J. Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.
- Zabalza, M.A. (1996). *Calidad en la Educación Infantil*. Madrid: Narcea.
- Zeichner, K. (1983). Alternative Paradigms of Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 34, 3-9.
- Zeichner, K. i Liston, D. (1987). Teaching Student Teachers to Reflect. *Harvard Educational Review*, 57, 23-47.
- Zeichner, K. i Liston, D. (1999). Enseñar a reflexionar a los futuros docentes. A A. Pérez Gómez, J. Barquín, i J.F. Angulo (Eds.). *Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica*. Madrid: Akal.
- Zuber-Skerritt, O. (1991). Action Research as Model of Professional Development. A O. Zuber-Skerritt (Ed.). *Action Research for Change and Development*. Aldeshot, UK: Avebury.

Annexes

Annex I. L'assessorament a l'ICE de la Universitat de Barcelona

A continuació presentem una anàlisi quantitativa⁴² de l'evolució transcorreguda en la darrera dècada pel que fa a la Formació Permanent del Professorat d'Educació Infantil que s'ha realitzat des de l'ICE de la Universitat de Barcelona, posant un especial èmfasi en la formació realitzada en assessoraments. Les dades s'han obtingut a través de les memòries anuals que elabora l'ICE des del curs 1989-90 fins al curs 1998-99. Malauradament no disposem de les dades del curs 1991-1992.

Hem de tenir present que en referència als cursos 1989-90 i 1990-91, la quantitat d'activitats inclou tant l'etapa d'Educació Infantil com la de Primària. Sempre que s'ha pogut, dins de l'Etapa Infantil, s'han diferenciat les activitats segons el cicle a què anaven adreçades, però quan en les memòries no s'especificava a quin cicle estava adreçada l'activitat (1r cicle o 2n cicle d'Educació Infantil) s'ha categoritzat com d'"Etapa".

També cal advertir que durant els cursos 89-90 fins el 92-93, la majoria d'activitats de formació permanent anaven adreçades a l'actualització del professorat sobre la Reforma Educativa. Durant el curs 92-93 també es van organitzar cursos d'Orientació per a la prova d'accés del Mòdul Professional 3 d'Educació Infantil.

Una primera visió panoràmica de les activitats dutes a terme la podem observar en la figura 50 -pàgina 302-. Si s'observa el total d'activitats per curs, es pot detectar com després d'una explosió d'activitats de formació coincidint amb l'aplicació de la Reforma, els anys següents, a partir del curs 93-94, la quantitat d'activitats es va normalitzant fins arribar a una quantitat al voltant de la cinquantena per curs.

⁴² Anàlisi *ad hoc* duta a terme pel mateix autor d'aquesta tesi.

Activitat i nivell	Curs											TOTAL
	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99		
Cursos ETAPA		33			2	16	16	9	7	4		87
Cursos 1r cicle					5	9	4	7	2	3		30
Cursos 2n cicle					11	5	3	6	4	5		34
Assess. ETAPA	8	12					1	1	1	2		24
Assess. 1r cicle						3	13	21	19			56
Assess. 2n cicle						2	4					6
Seminaris ETAPA		115			2	2			1	2		122
Seminaris 1r cicle						4	9	10	5			28
Seminaris 2n cicle						1	1		3			5
Grup de T. ETAPA		20										20
Grup de T. 1r cicle						1	1					2
Grup de T.2n cicle						1	1	2	3			7
Conferències						3	4	6	4			17
Sense especificar	250			94								344
TOTAL	258	180		94	20	30	40	56	54	50		782

Figura 50. Quantitat d'activitats per tipus, nivell i curs.

Si fem una anàlisi sense comptar amb els cursos on les dades incorporen informació de l'Educació Primària i sense diferenciar el nivell a què van adreçades les activitats (1r cicle / 2n cicle d'Ed. Infantil), a fi de simplificar la informació, ens trobem amb les següents situacions en termes generals (vegeu figura 51):

Figura 51. Evolució de la formació permanent per tipus d'activitat i curs.

- A partir del curs 1994-95 s'observa una tendència a disminuir la quantitat de **cursos**.
- A partir del curs 1995-96 s'observa una tendència a incrementar el nombre d'**assessoraments**.
- El nombre de **Seminaris**, **Grups de Treball** i **Conferències** s'ha mantingut en una certa constància.

Aquesta evolució pot ser explicada per diversos motius. En les conclusions a què es va arribar al llarg de les *Jornades de Formació de Formadors* (educació Infantil) organitzades pel mateix ICE de la Universitat de Barcelona en els darrers cursos, es comenta que “les demandes de formació sobrepassen els límits del professional en solitari, prioritzant processos d’anàlisi i reflexió crítica capaços de dinamitzar projectes de centre”. També es fa evident que inicialment cal una formació genèrica conceptual que requereix la Reforma educativa, la qual es cobreix més fàcilment mitjançant cursos, passant posteriorment a una formació més específica i contextualitzada pròpia de modalitats de formació com ara els assessoraments, seminaris i grups de treball.

En la documentació de la Jornada de Formadors organitzada per l’ICE de la UB l’any 1997 per als formadors d’aquesta institució trobem especificat que entén per *assessorament* el grup que hi va participar:

Ve determinat pel tipus de demanda i sovint és fruit d’una anàlisi de necessitats d’un col·lectiu docent. El seu objectiu és oferir l’ajut necessari per modificar la pràctica educativa, definint possibles interaccions que portaran a concretar les diverses accions, les quals ajudaran a augmentar la millora de la qualitat educativa. Es pot plantejar de forma monogràfica (metodologia, cicle, àrea, currículum, organització, etc.) o interdisciplinària. És adaptat al context i requereix un grau molt alt d’implicació de tot o part de l’equip docent. La temporització s’adequa a les necessitats i a l’objectiu estipulat prèviament i, algunes vegades, a criteris administratius (ICE-UB: 1997).

Si analitzem més en profunditat el cas dels assessoraments, a partir de les dades de la figura 50 -pàgina 302-, trobem que l’increment més espectacular s’ha produït en el primer cicle de l’Educació Infantil. A partir del curs 1996-97 es realitzen assessoraments a l’entorn de diverses temàtiques; les més recurrents són aquelles en què la Reforma aporta una visió més innovadora (vegeu figura 52 -pàgina següent-, tenint en compte que la quantitat de temàtiques no correspon amb la quantitat d’assessoraments perquè hi ha assessoraments en què es tracten diverses temàtiques):

- elaboració del PCC (17 assessoraments);
- avaluació i observació (10 assessoraments);

- programacions (9 assessoraments), i
- elaboració del PEC (9 assessoraments).

Temàtica	Curs			
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
PCC		3	9	5
Avaluació/Observació	2	5	1	2
PEC		3	3	3
Programació	1	4	2	2
Àrea III (comunicació i llenguatges)		1		4
Àrea I (descoberta d'un mateix)	1	1	1	
Organització	1			1
Relació família / escola		1	1	
Àrea II (descoberta de l'entorn natural i social)				1
Educació Especial	1			
Jocs		1		
Biblioteca			1	
Món visual			1	
Racons			1	
Criança			1	
Treball per projectes			1	
Sexualitat				1
Alimentació				1
Projecte lingüístic				1

Figura 52. Evolució de les temàtiques dels assessoraments ordenades per freqüència total.

Annex II. Informe escolar sobre les activitats de racons

INFORME ESCOLAR

SOBRE LES ACTIVITATS DE RACONS

En què consisteix l'activitat de racons?

La classe es distribueix en quatre grups, un en cada "racó" de la classe, per realitzar quatre feines diferents: "encaixos i trencaclosques", "pintura", "xinxetes" i "retallar i enganxar". L'objectiu principal d'aquesta activitat és que els infants desenvolupin la seva autonomia. Aquesta activitat es fa dos cops per setmana: dimarts i dijous.

Hàbits generals i actituds que s'han treballat

Una part important que han de fer els infants en tots els racons és planificar l'activitat del racó que els toca fent que cada nen es prepari tot el material que li calgui.
També cal que valorem si el material s'utilitza correctament, d'una forma neta i ordenada.
Les principals actituds que es treballen són: demanar ajut, acceptar suggeriments i esforçar-se.

Aspecte	Sí	No	Observacions
Planifica			
Usa bé el material			
És net o neta			
Ordena el material			
Demana ajut			
Accepta suggeriments			
S'esforça			

Racó d'encaixos i trencaclosques

Quan el nen fa aquestes activitats posa en pràctica la seva capacitat d'investigar amb els encaixos (agafar-los, girar-los, treure'ls, posar-los...), a més a més, ha de reproduir el model i ha de tenir certa precisió en els seus moviments.

Aspecte	Sí	No	Observacions
Investiga			
Té precisió			
Reprodueix el model			

Racó de retallar i enganxar

En l'activitat de retallar i enganxar és on es veu millor el nivell de precisió que tenen els nens ja que han de retallar seguint la línia marcada. Segons el que han d'enganxar també pot ser necessari que sàpiguen ordenar i muntar els retalls.

Aspecte	Sí	No	Observacions
Té precisió			
Sap ordenar			
Sap muntar			

Racó de pintura

En el racó de pintura, a partir d'un model, s'hi pot observar quina és la percepció que té el nen sobre el món real en quant al color i la forma. Podem veure si capta els elements en la seva totalitat o bé en alguns aspectes parcials. També es pot valorar l'organització que fa de l'espai disponible per a pintar: si utilitza tot l'espai, o limita el dibuix a una part del full.

Aspecte	Sí	No	Observacions
Usa els colors reals			
Usa la forma real			
Organitza l'espai			

Racó de xinxetes

Aquesta activitat implica la capacitat del nen per seguir un model (de dos o tres colors) sense equivocar-se en la seva ordenació. És també una feina que requereix un cert nivell d'atenció i concentració, tant per poder reproduir el model en l'ordre correcte, com per copiar-lo després en el paper.

Aspecte	Sí	No	Observacions
Segueix el model			
Posa atenció			
Copia en paper			

Annex III. Model de fitxes d'avaluació per al projecte relació família-escola

AVALUACIÓ DEL PROJECTE
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

- Amb quina intenció volem avaluar el projecte?
- X • En veure si ens ha servit d'acord amb els objectius plantejats
- X • Valorar la consecució dels objectius i la possible per tal d'introduir els canvis pertinents

Avaluació dels aspectes contextuals

* ₁	- <u>Metres</u>	Flles: * ₂	organització
	Importància dels objectius concordant el mitjà en funció de les possibilitats de l'equip	<ul style="list-style-type: none"> • Triocar-lo • més aviat perquè les relacions millorin i contribueixin a el treball 	

Avaluació de la programació inicial del projecte

- Objectius Hem aconseguit:
 - ⊙ Millora les relacions entre flles i escola
 - ⊙ Entendre les expectatives que els pares esperen de l'escola

- Metodologia:
 - Quan a la proposta d'activitat: P₃ → l'activitat proposada
 - P₅ → s'ha treballat comoda

- Temporalització
 - Sessions de trobades dels mestres:
 - *₂ Triocar-lo al 1^{er} trimestre
- Forma d'avaluar-lo
 - ⊙ Tornet a la reflexió i no només la pràctica
 - ⊙ La manca de tot l'equip, dificulta aquesta tasca. (Cristina i Rosalia)
 - ⊙ La intervenció externa ens aporta més l'objectivitat, en l'anàlisi del treball.

Avaluació del procés

- L'avaluació ha servit per l'ajuda que el projecte i pel propi tema d'avaluació
- L'aportació d'instruments ha contribuït a situar i ha ajudat en el treball a l'aula, ja que posem de primer a general d'avaluació.

Avaluació del resultat

- Quan a la conducció de la reunió de pares, era difícil conduir el procés, caldria que s'equi més obert
- Treure el contingut al C I
- Caldria prevenir l'espai de comunicació interescola

***Annex IV. Exemple d'anàlisi dels objectius de les programacions
d'aula***

TALLERS

- Xinxetes: objectius: Adquirir nocions espacials: Dreta/esquerra
a l'alt/a sota

Identificació, comparació, i agrupació o reproducció de les xinxetes plantilles.

Nocions de forma: quadrat
rectangle
triangle

Identificació del nombre d'objectes d'una col·lecció.

Estimular la creativitat.

Gust per la feina ben feta

Necessitat d'enfocarse el material de forma acurada

Aprendre a compartir els aprenentatges

- d'libreta: Realització de treballs plàstics que representen la realitat i la fantasia: ~~és~~ És dibuix i ús dels retoladors

Uti
El llenguatge escrit com a eina de comunicació
Audició, identificació i pronúncia correcta dels sons representats
Reproducció de grafies majúscules

Utilització adequada dels estris

Necessitat d'endregar els estris correctament.

Ordinador:

Familiaritzar-se amb l'ordinador

Identificar, mitjançant l'adquisició de vocabulari, que:

• Cada cosa té un nom

• Interpretar que mitjançant el llenguatge es pot pensar sobre allò que no hi és present.

Relacionar les combinacions de sons amb la producció de paraules diferents i significats diferents.

Reconèixer que la realitat es pot representar de forma gràfica mitjançant el dibuix, els símbols i els signes.

Pintura

Distingir diversitat de colors i matisos en l'entorn

Diferenciar els matisos clar-osc en una gamma senzilla de color

Coordinar l'acció motora-visual en el gest ampli i en els espais grans, creixent el domini i la precisió del traç

Utilitzar per a cada activitat les eines adients seguint les pautes d'ús prèviament donades.

Utilitzar la pintura com a tècnica fonamental per expressar-se a través del color per mitjà de tregues i barreges de tons.

Estimular la creativitat, expressar idees, fets, sentiments mitjançant codis personals de línies, colors...

Confeccionar barreges espontànies de colors primaris iniciant la descoberta de formació de secundaris en les pròpies expressions

Elaborar barreges de tons, més el blanc o el negre, i descobrir la qualitat de llum en els tons clar-osc aplegant a les pròpies representacions.

- Retallar i enganxar:

Observació i anàlisi dels elements plàstics presents en l'entorn: línes, forma

Anàlitzar i reconèixer les característiques pròpies d'objectes i d'imatges: de totalitat i les seves parts

Memoritzar visualment les dades obtingudes per l'observació

Controlar l'espai manipulatiu

Adquirir nocions espacials

Utilitzar la tècnica de retallar

Utilitzar adequadament els estais.

Apliació d'hàbits de neteja i ordre i cura personal

Exemple d'anàlisi dels objectius de les programacions d'aula

ENDREÇAM	CREATIVITAT	CAP. ESPAIAL FORMES COLORS	COORD. VISO-MOTOR	NETEJA	UTILITZ. ESTRIS	LENGUATGES	IDENTIFICA COMPARAR AGRUPAR RELACIONAR
☐ Xinxetes	☐ Xinxetes	☐ Xinxetes	☐ Xinxetes				☐ Xinxetes
☐ Pintura	☐ Pintura	☐ Pintura	☐ Pintura	☐ Pintura	☐ Pintura	☐ Pintura	
☐ Retall/Eng.		☐ Retall/Eng.	☐ Retall/Eng.	☐ Retall/Eng.	☐ Retall/Eng.		☐ Retall/Eng.
☐ Llibreta					☐ Llibreta	☐ Llibreta	☐ Llibreta
							☐ Ordinador

LLenguatge Plàstic

Ja des de ben petits els nens i nenes s'expressen amb el moviment, el so, la paraula, el joc, la música i també amb la plàstica. Des dels inicis, el nen i la nena es senten atrets pels colors i les formes i no tarden gaire a descobrir que ells i elles també poden crear.

La creativitat dels infants es produirà quan tinguin tota la llibertat per expressar-se, abocant les seves experiències, emocions i sentiments i comunicant-se a través d'un llenguatge plàstic.

La tasca dels adults ha de ser la d'orientar als infants perquè sàpiguen utilitzar aquesta llibertat.

Objectiu: Creativitat, imaginació, plàsticitat, personalitat...

RACONS

Pintura → Objectius: • Desenvolupar el traç com a manifestació espontània
• Aprendre a fer servir els estris.
• Reconèixer els colors.
• Iniciar-se en l'experimentació i utilització del color.
• Iniciar-se en la comprensió de l'espai traslladat al pla.

Xinxetes → Objectius: • Recerca del ritme.
• Trobar ritmes amb formes i colors.
• Ritmes cada vegada més complicats.

Casa de nines → Objectius: • Joc simbòlic.
• Joc d'imitació.
• Socialització: organització, rols, conversa.

Construccions → Objectius: • Joc simbòlic.
• Experimentació i investigació.
• Distribució en l'espai.
• Domini i coordinació del gest: equilibri, volums.

- Jocs educatius → Objectius: • Fomentar l'atenció.
• Desenvolupar la percepció.
• Organització de l'espai.
• Reconeixement de imatges.
• Organització del temps.
• Aprendre a jugar en grup.
• Aprendre a respectar les regles del joc.

- Creativitat → • Desenvolupament del gest gràfic.
• Us lliure del color.
• ~~Acta~~ Esquinçar i retallar paper.
• Coordinació viso-manual.
• Desenvolupament de la percepció.
• Discriminació: que agrada, que ~~combina~~ combina.
~~Ordre i neteja del~~

~~Ordre i neteja del~~

EL CONTE

- Objectius: • Plaer per la imatge (Reconeixement de imatges)
• Gust per la lectura (fomentar el desig de llegir)
• Aprendre de les pròpies fonts.
• Adquisició de la noció de misatge.
• Gust per escoltar (parar atenció).

Objectiu comú en totes les activitats: Ordre i neteja del material

Pintura	Xinxetes	Nines	Construc.	Jocs	Creat.	Conte			
Percepció									
Espai									
Regles									
Atenció									
Socialit.									
Experim.									
Coord.									

Annex V. Exemple de codificació d'un fragment d'un document

Q.S.R. NUD.IST Power version, revision 3.0.4 GUI.

Licensee: .

PROJECT: TESI, User Francesc Martínez, 12:59, 31 Dec, 1999.

+++++

+++ ON-LINE DOCUMENT: 12-Acta sessió 01: 13-10-94

+++ Retrieval for this document: 8 units out of 14, = 57%

++ Text units 1-8:

MEMO (Anotacions)	Unitat de text i CATEGORIES
La cap d'estudis proposa que aquesta sessió es dediqui a acordar "democràticament" què es tractarà en les sessions de formació permanent.	1 Objecte de la sessió: Planificar l'espai de formació que tenim assignat. (1 1 1 3) /TÒPIC/FONAMENTS/ORIENTCONC/SOCIOCRIT (1 1 3 2) /TÒPIC/FONAMENTS/CONTEXT/POSTMODERN (1 2 1 2) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/AUTONOMIA (1 3 2 2 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/CULTURA/ COL·LABORATIVA
La formadora fa una proposta d'organització de les sessions d'acord amb dos criteris: un de més tècnic amb l'aportació d'un expert per satisfer la demanda de les mestres, i un de més socio-crític basat en la consolidació de projectes de centre.	2 Formadora: Seria interessant acabar els projectes ja iniciats abans d'iniciar-ne un de nou. Per a la demanda de formació en llengua es poden oferir unes sessions puntuals on vingui una persona experta, però sense considerar-ho un nou projecte. L'any passat es van estudiar detingudament els apartats dels informes que s'entreguen als pares; també es va treballar la relació família-escola i l'avaluació dels racons. (1 1 1 1) /TÒPIC/FONAMENTS/ORIENTCONC/TÈCNICA (1 3 2 1 2) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/TIPUSCANVI/ 2nORDRE (1 3 2 2 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/CULTURA/ COL·LABORATIVA (1 3 2 2 4) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/DEMANDA (1 3 3 3) /TÒPIC/FORMCENTRES/AGENT/ASSESSOR

MEMO (Anotacions)	Unitat de text i CATEGORIES
<p>Una mestra reflexiona sobre la seva situació i la manca de temps per expressar el seu desacord amb la proposta de la formadora.</p>	<p>3 Immaculada: Amb la feina diària no tenim temps per pensar en els informes.</p> <p>(1 2 1 3 1) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ/SITUACIÓ (1 3 2 2 1 2) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/ACTITUD/DESFAVORABLE (1 3 2 2 2) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/-TEMPS (1 3 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/AGENT/PROFESSORAT</p>
<p>La cap d'estudis argumenta la proposta de la formadora i reflexiona sobre la situació de manca de coherència entre el que es treballa i el que s'avalua.</p>	<p>4 Maria: El que vam veure l'any passat és que els informes avaluaven aspectes que nosaltres no ens havíem proposat treballar a les aules. Està clar que hem d'avaluar el que ens proposat d'ensenyar.</p> <p>(1 2 1 3 1) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ/SITUACIÓ (1 2 1 3 3) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ/SUPÒSIT (1 3 3 2) /TÒPIC/FORMCENTRES/AGENT/EQUIP DIRECTIU</p>
<p>La mestra reflexiona sobre la proposta de la formadora i la cap d'estudis i argumenta una necessitat prèvia.</p>	<p>5 Immaculada: Per saber què hem d'avaluar hem de tenir clar abans els objectius i per això cal que sapiguem com és l'infant que aprèn i què és aprendre, etc.</p> <p>(1 2 1 3 3) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ/SUPÒSIT (1 3 2 2 4) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/DEMANDA (1 3 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/AGENT/PROFESSORAT</p>

MEMO (Anotacions)	Unitat de text i CATEGORIES
La formadora sembla reconèixer la necessitat expressada per la mestra i proposa una reformulació de la demanda argumentant que les mestres tenen prou autonomia per decidir sobre els objectius.	6 Formadora: Bé, els objectius estan molt ben definits per la Reforma, no cal que ens els inventem de nou, però sí que hem de decidir quins són els adequats a la nostra realitat. (1 2 1 2) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/AUTONOMIA (1 2 1 3 1) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ/SITUACIÓ (1 3 2 2 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/CULTURA/ COL·LABORATIVA (1 3 3 3) /TÒPIC/FORMCENTRES/AGENT/ASSESSOR
El clima col·laboratiu que es crea al llarg de la sessió afavoreix que una altra mestra faci una aportació reflexionant sobre el que és més necessari.	7 Verònica: El "com" és el menys important. Allò important és decidir què és el que realment vull que aprenguin. (1 2 1 3 3) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ/SUPÒSIT (1 3 2 2 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/CULTURA/ COL·LABORATIVA (1 3 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/AGENT/PROFESSORAT
La formadora potencia una forma de treballar col·laborativa posant l'èmfasi en la reflexió i discussió en grup per prendre decisions col·lectives, ho argumenta amb la situació lligada a la pràctica que tenen les mestres.	8 Formadora: Els mestres estem molt lligats a la pràctica, ens calen uns espais de reflexió i discussió on puguem prendre perspectiva, parlar i decidir sobre aquestes coses que ens preocupen. (1 2 1 1 2) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/ELEMENT/AUTONOMIA (1 2 3) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ (1 2 3 1) /TÒPIC/DESENVPROF/PROFESSIONALITAT/REFLEXIÓ/SITUACIÓ (1 3 2 2 3 1) /TÒPIC/FORMCENTRES/CANVI-MILLORA/CONDICIONANT/CULTURA/ COL·LABORATIVA (1 3 3 3) /TÒPIC/FORMCENTRES/AGENT/ASSESSOR

Annex VI. Exemples de fragments d'entrevista que tracten la problematització de l'avaluació

Q.S.R. NUD.IST Power version, revision 3.0.4 GUI.

[M: Mestra - E: Entrevistador (assessor)]

+++++

+++ ON-LINE DOCUMENT: 22-Entrevista Mestra P5

++ Text units 2-3:

2 M: si tot és avaluació... (afirmació de l'entrevistador)

3 E: al mateix temps, si ens dóna temps i també, si vols, també podríem anar insertant... podries anar comentant què és el que et vindria millor que pogués col·laborar jo, sobre l'avaluació... doncs que em diguessis: doncs mira, podríem necessitar aquest tipus s'instrument o com fer... buscar..., és a dir, necessitats que tu creguis que podria anar bé, si t'han sortit, a través de l'entrevista, doncs vas dient...

++ Text units 138-140:

138 M: per quan vinguin les mares, diguéssim?

139 E: l'any passat va ser, vull dir, aprofitant que jo estava aquí, doncs aquest any que està Francesc que treballi una mica en aquest instrument, no?... doncs ara aprofitant que estic jo, no sé si voldries... això, aprofitar-me per algo, t'ho dic per anar-me planificant, clar si m'ho dius la setmana abans, dius: mira, la setmana que vinent m'agradaria tenir això, faria el possible, però ja que estic aquí...

140 M: no he pensat res, la veritat.

++ Text units 161-163:

161 E: ens hem de quedar.. no sé... una estoneta un dia per dir: doncs mira, en aquestes tres primeres sessions que es fixin [les mares] en això i això, que en principi serà el que més els surt més, però cap al final variarem perquè es fixin en altres coses...

162 M: això seria una cosa que... doncs, inclús per elles seria més feina, a veure, més feina no ho dic de que treballin més, però de que vinguin a

fer algo i que vegin la utilitat del que estan fent (afirmacions de l'entrevistador) és el que se m'acut que podríem fer.

- 163 E: jo crec que és bona idea, a més plantejar-ho això abans de que... o al principi de començar, no al final que els hi passes un qüestionari o vas preguntant a les mares sense haver dit, en les sis setmanes que vindran, si ho dius al principi el que després les preguntaràs... faràs pensar... mira et farem pensar sobre això i això... no hi cauen segurament, a mi em sembla bona idea, si ho vols tirar endavant...

++ Text units 168-169:

- 168 M: jo per exemple en els racons tinc uns objectius, no? per cada racó, doncs per a mi em sembla que està bé, però... veure si elles [les mares] han vist que realment fent aquesta activitat això s'aconsegueix o veuen que no, o veuen que és més del que nosaltres ens havien plantejat, no?... anar recollint una mica, els objectius que tinc i veure si s'adapten o no... i com veuen els nanos... no sé
- 169 E: de fet... jo ho trobo preciós... que aprofitar aquest projecte de les mares i col·locar-nos una mica més en observació a part de l'activitat, ho trobo molt bé...

+++++

+++ ON-LINE DOCUMENT: 25-Entrevista Mestra P3

++ Text units 5-6:

- 5 E: [...] Jo et vaig dient uns temes i tu em vas dient la teva opinió, el que en penses, quins problemes hi veus i també si vols anar pensant què és en el que t'agradaria més que t'ajudés... potser pensant en el que vam parlar l'altra dia del projecte de "Mares a l'aula", però bé tu mateixa, estic obert completament... Bé, doncs... Potser podríem començar per si podries explicar una mica els condicionaments de l'escola que et faciliten o dificulten la tasca d'avaluació.
- 6 M: Home respecte a l'avaluació no he trobat cap condicionament perquè un cop a dintre de la classe fas molt el que et va bé a nivell no solament d'avaluació sinó a nivell de tot ho fas tal com ho veus, com ho sents o com penses... No he trobat cap condicionament.

++ Text units 77-79:

- 77 E: no, no... seria com si diguéssim, que les mares fan una avaluació de la sessió i és com una valoració (...) però si tinguéssim un instrument d'avaluació de la sessió de cada mare per després... i que després serviria per parlar-ho més endavant.
- 78 M: seria com una mica de guia de com... de què es vol parlar...
- 79 E: exacte, però tampoc en aquell sentit de dir... (afirmació de la mestra)... coses amb les que es poden fixar per... sense cap esquema i igual la conversa deriva al problema que té el seu fill allà que...

++ Text units 91-93:

- 91 E: si et sembla be jo estic disposat a fer una proposta doncs hem de tenir unes xerrades per pensar una miqueta més... (...)
- 92 M: no i a més està bé perquè és que a més a més aprofitem la relació amb els pares per treballar una cosa que realment ens interessa com és l'avaluació.
- 93 E: a més a més té la seva gràcia afegida que és un dels sentiments que

teniu, una mica de malestar de l'avaluació és això que després has d'entregar als pares, a més a més... vull dir, no vull que s'emportin aquesta imatge del seu fill si poso això en el informe o no vull per passi això... sinó que a més a més té aquest... de que aprofitarem la relació família-escola per donar una avaluació o perquè ells mateixos facin l'avaluació de lo que veuen a l'aula.

Índex de figures

Figura 1. Diversos nivells del discurs sobre la formació permanent del professorat.	21
Figura 2. Aspectes previs a la formació permanent del professorat.	24
Figura 3. Principis de la modernitat i de la posmodernitat. Adaptat de Hargreaves (1998).	31
Figura 4. Trets diferenciadors entre els paradigmes sobre aspectes relacionats amb l'educació.	36
Figura 5. Comparació entre els estadis formatius i els professionals.	42
Figura 6. Percentatges de professorat femení a l'Ed. Infantil -sector públic-	48
Figura 7. Resum dels models professionals. Basat en Pereyra (1988).	52
Figura 8. Trets distintius entre professionalitat restringida i desenvolupada. Hoyle (1974).	56
Figura 9. Comparació entre models de formació del professorat (adaptat de Rodríguez Romero, 1996).	72
Figura 10. Síntesi del model de formació basat en la indagació. Latorre (1994).	77
Figura 11. Model sinèrgic-pentagonal de formació del professorat (Fernández Pérez, 1988).	79
Figura 12. Síntesi de les modalitats de formació permanent. Basat en SGFP/MEC (1994) i SGFP/Generalitat de Catalunya (1997).	80
Figura 13. Síntesi de les modalitats de formació permanent. Basat en SGFP/Generalitat de Catalunya (1997).	82
Figura 14. Claus de qualitat del perfeccionament i prioritats del Pla de Formació Permanent de la Generalitat de Catalunya.	83
Figura 15. Referents per a un model d'assessorament. Adaptat d'Escudero (1992).	87
Figura 16. Síntesi dels principis fonamentals en què es basa la Formació en Centres.	99
Figura 17. Síntesi de les aportacions conceptuals als orígens de la Formació en Centres.	105
Figura 18. Interrelació entre recerca educativa, canvi i desenvolupament professional del professorat.	109
Figura 19. Actituds del professorat en processos de Formació en Centres. Granado (1997).	116
Figura 20. Diferències entre cultures col·laboratives i col·legialitat artificial. Hargreaves (1998).	122
Figura 21. Qüestions relacionades amb el professorat i el canvi o millora educativa.	124
Figura 22. Síntesi del discurs de la ciència social interpretativa. Basada en Carr i Kemmis (1988).	127
Figura 23. Síntesi del discurs de la ciència social crítica. Basada en Carr i Kemmis (1988).	127
Figura 24. Esquema entorn a la formació del professorat i el desenvolupament institucional.	133

Figura 25. Xarxa de relacions entre elements relacionats amb la millora educativa.	136
Figura 26. Funcions de l'assessor. Adaptat de Louis <i>et al</i> (1985).	144
Figura 27. El canvi de formador a facilitador (Granado, 1997: 72).	145
Figura 28. Fases del model de procés com a estratègia per a la Investigació-Acció en la Formació en Centres. Granado (1997).	150
Figura 29. Tipus d'avaluació segons el model CIPP (adaptat de Stufflebeam i Shinkfield, 1993). . .	158
Figura 30. Criteris d'avaluació de programes de desenvolupament professional (Fenstermacher i Berliner, 1985).	160
Figura 31. Arbre jeràrquic deductiu de categories per a analitzar la realitat.	164
Figura 32. Síntesi del procés de l'estudi de cas (basada en Stake, 1998).	176
Figura 33. Criteris i estratègies de la metodologia constructivista/qualitativa (adaptat de Latorre, Del Rincón i Arnal (1996).	178
Figura 34. Representació esquemàtica de les preguntes de la recerca.	187
Figura 35. Relació de documents utilitzats en l'estudi de cas.	198
Figura 36. Triangulació efectuada en cadascun dels apartats de l'informe del cas.	202
Figura 37. Exemple d'anotació realitzada sobre una unitat de text d'un document.	203
Figura 38. Arbre jeràrquic deductiu-inductiu de categories.	205
Figura 39. Apartats de l'informe escolar de l'escola Forja.	214
Figura 40. Distribució de la sala on tenien lloc les sessions de formació.	219
Figura 41. Guió-proposta de preguntes de les entrevistes en profunditat.	223
Figura 42. Temes sobre els quals s'ha reflexionat al llarg de la formació permanent.	231
Figura 43. Exemple de reflexió poc argumentada.	232
Figura 44. Exemple de reflexió en col·lectivitat.	233
Figura 45. Avaluació de la formació i del projecte de relació família-escola.	237
Figura 46. Diferències entre la formació de la primera fase i la de la segona fase.	240
Figura 47. Síntesi de l'evolució de la pràctica i l'actitud d'una mestra.	244
Figura 48. Periodicitat de la Formació en Centres.	245
Figura 49. Representació global de les conclusions del cas.	256
Figura 50. Quantitat d'activitats per tipus, nivell i curs.	302
Figura 51. Evolució de la formació permanent per tipus d'activitat i curs.	303
Figura 52. Evolució de les temàtiques dels assessoraments ordenades per freqüència total.	305

